

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4682896>

УДК 37.02

Черепанова А.Л.

Черепанова Анастасия Леонидовна, старший преподаватель, Иркутский государственный университет путей сообщения, Россия, 664074, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15. E-mail: anastlcher@mail.ru.

Обогащение активного словаря студентов при обучении информатике

Аннотация. В ФГОС ВО 3++ одной из категорий универсальных компетенций является коммуникация. Коммуникация в любой сфере деятельности невозможна без хорошего уровня коммуникативных качеств речи. В статье рассматривается вопрос обогащения активного словаря студентов как необходимой составляющей повышения качества речи. Приводятся примеры трудовых функций в профессиональных стандартах, указывающие на важность формирования высокого уровня речи студентов. Описывается роль учебных дисциплин в работе над повышением качества речи обучающихся. Приведены дидактические условия обогащения активного словаря студентов при обучении информатике. **Ключевые слова:** речь, речевая деятельность, информатика, активный словарь, пассивный словарь, коммуникативные качества речи, универсальные компетенции.

Cherepanova A.L.

Cherepanova Anastasiia Leonidovna, senior lecturer, Irkutsk State Transport University, Russia, 664074, Irkutsk, Chernyshevskogo str., bld. 15. E-mail: anastlcher@mail.ru.

Enriching students' active vocabulary in computer science training

Abstract. In Federal State Educational Standards for Higher Education 3++, one of the categories of universal competencies is communication. Communication in any field of activity is impossible without a good level of communicative qualities of speech. The article discusses the issue of enriching the active vocabulary of students as a necessary component of improving the quality of speech. Examples of labor functions in professional standards are given, indicating the importance of the formation of a high level of students' speech. The role of academic disciplines in the work on increasing the level of students' speech is described. The didactic conditions for enriching the active vocabulary of students in teaching computer science are given.

Key words: speech, speech activity, informatics, active vocabulary, passive vocabulary, communicative qualities of speech, universal competences.

В настоящее время не теряет своей актуальности проблема снижения уровня коммуникативных качеств речи студентов. Такими качествами являются правильность, точность, логичность, чистота, выразительность, богатство, уместность речи [2]. Устные ответы сту-

дентов на занятиях требуют контекстуальной восполнимости, логичности, точности в использовании терминов.

В ФГОС ВО 3++ требования к речи выпускников выражено в универсальной компетенции «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)» (УК-4). Эта компетенция является одинаковой для всех направлений бакалавриата. Универсальные компетенции – это «компетенции надпрофессиональные, необходимые для любого вида профессиональной деятельности, и не только профессиональной» [4, с.5].

Формируемые компетенции определяют возможности студентов для выполнения трудовых функций, указанных в профессиональных стандартах. Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности [11]. Например, в профессиональном стандарте специалиста по информационным системам для выполнения трудовых функций необходимы:

- знания культуры речи, правил деловой переписки;
- знания в управлении коммуникациями в проекте: базовые навыки управления (в том числе проведение презентаций, проведение переговоров, публичные выступления) [10].

Осуществление коммуникации с заинтересованными сторонами – необходимое умение для программиста [9]. Администратор баз данных должен уметь анализировать информацию о работе БД, формулировать выводы, а также профессионально и понятно письменно излагать выводы, инструкции и рекомендации [8].

Приведённые выше знания и умения из профессиональных стандартов подтверждают необходимость работы преподавателей над коммуникативными качествами речи студентов. К сожалению, большинство обучающихся направлений технического профиля отрицают важность правильного и качественного построения текстов для выражения своих мыслей.

В Иркутском государственном университете путей сообщения (ИрГУПС) формирование УК-4 реализуется на учебных дисциплинах русский язык и культура речи, иностранный язык, основы деловой

речи для направлений подготовки «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия».

Работа над повышением уровня коммуникативных качеств речи студентов технического профиля будет не эффективна, если задействовать только дисциплины лингвоинтенсивной направленности. Важность построения различных видов текстов для студентов должна формироваться всеми учебными дисциплинами. Такого же мнения придерживаются авторы исследований (А.К. Алексеевна, Н.П. Григорьева, А.А. Ворожбитова, Е.А. Рябухина, О.В. Приходько), направленных на развитие речи обучающихся.

При изучении информатики студенты испытывают трудности в построении описательных и аргументативных текстов. Ответы обучающихся требуют дополнительных вопросов от преподавателя, так как студенты не всегда самостоятельно могут выразить свои мысли. Следует отметить, что обозначенная проблема общепедагогического характера.

В настоящее время учебная дисциплина «Информатика» в вузе носит прикладной характер. Но «Информатика» обладает возможностями для работы над коммуникативными качествами речи студентов. Схожее мнение выражают авторы публикации «Привитие речевого этикета на уроках информатики» [6]. Авторы статьи выделяют коммуникативные навыки, которые задействованы при изучении учебной дисциплины.

Одна из причин затруднений студентов при построении текстов – невысокий объём активного словаря. В теории лингвиста Н.И. Жинкина указано, что запас знаний и слов говорящего определяет отбор слов при построении текста; число слов, которые может использовать говорящий для построения сообщений, ограничено фондом словаря [3]. Б.Н. Головин «активный запас языковых средств, т.е., тот запас слов, их значений, запас моделей словосочетаний и предложений, запас типовых интонаций и т.д. – тот запас, из которого человек способен выбрать нужное

ему средство и применить его для построения речи, выражающей необходимую информацию» [2, с.209] определял как структурно-языковые условия, обеспечивающие богатство речи.

«Пассивный словарь — это слова, которые говорящий на данном языке понимает, но сам не употребляет. Пассивный словарь значительно больше активного, сюда относятся слова, о значении которых человек догадывается по контексту, которые всплывают в сознании лишь тогда, когда их слышат» [1, с. 102]. «Активный словарь — это слова, которые говорящий не только понимает, но и употребляет (более или менее часто). Активный словарь во многом определяет богатство и культуру речи» [1, с. 101]. Активный словарь в среднем составляет 300— 400 слов до 1500— 2000 слов.

В научных и учебно-методических работах накоплен большой фонд методик по обогащению речи обучающихся [5, 7]. Но в основном этот вопрос рассматривается применительно к обучению в школе и в рамках дисциплин русский язык, культура речи.

В учебниках по культуре речи для вузов для обогащения активного словаря приводятся упражнения на подбор синонимов к словам, формирование определений, объяснение значений крылатых выражений и т.д.[5]. Но следует отметить, что в основном такие задания не включают терминосистему других учебных дисциплин. При этом у студентов не формируется представление о важности построения текстов на других учебных предметах.

В речи студента на учебных занятиях использование слова зависит от частоты его употребления и установки студента на его использование. Пассивный словарь студентов содержит большинство терминов учебной дисциплины «Информатика», он формируется ещё в школе. Задача преподавателя в вузе создать дидактические условия для обогащения активного словаря.

При обучении студентов первого курса ИрГУПС направления подготовки

«Информационные системы и технологии» были введены дидактические условия для обогащения активного словаря при изучении информатики.

1. В обязательные требования при защите лабораторных работ по информатике входят устные ответы. Оценивается не только правильность выполнения задания в программных средствах, но и умение объяснять решение задачи и выбор средств решения.

2. При защите каждой лабораторной работы студентам предлагается перечень слов и словосочетаний, на основании которых требуется построить фразы, связанные с темой лабораторной работы и предыдущих работ.

Далее приведены слова, словосочетания из разных тем информатики, с которыми работали студенты и выражения, которые они строили на их основе.

- *если...то* – если адрес ячейки абсолютный, то при копировании он меняться не будет;

- *CTRL+SHIFT+ENTER* – для получения массива значений в MS Excel, необходимо нажать комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ENTER;

- *контекстное меню* – для вызова контекстного меню объекта необходимо нажать правую кнопку мыши;

- *подбор параметра* – инструмент Подбор параметра можно использовать для решения уравнений в MS Excel.

Обязательная устная защита лабораторных работ показала, что большинство студентов в школах привыкли к «молчаливому» выполнению заданий по информатике. В начале семестра часть студентов в качестве причины нежелания построения устных ответов указывала на то, что специалистам по информационным системам не обязательно обладать хорошим уровнем коммуникативных качеств речи. В такой ситуации на лекциях и лабораторных работах студентам объяснялась роль качественного построения текстов для выполнения трудовых функций. Во второй половине семестра при изучении информатики большинство студентов показывали свою

заинтересованность в построении выражении на основе предложенных слов. Некоторые студенты в качестве ответов предлагали несколько вариантов.

В заключение отметим, что такой подход к обогащению активного словаря студентов требует от преподавателей осознания роли и значимости их учебного

предмета в качестве необходимой составляющей для формирования специалиста, обладающего не только профессиональными, но и универсальными компетенциями. Также работа преподавателя состоит в том, чтобы сформировать у студента мотивацию к обогащению активного словаря.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М.: Просвещение, 1981. - 256 с. Режим доступа. URL: http://pedlib.ru/Books/5/0174/5_0174-102.shtml (дата обращения: 19.03.2021)
2. Головин Б.Н. Основы культуры речи: Учеб. для вызов по спец. «Рус. яз. и лит.». – 2-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 1988. – 320 с.
3. Жинкин Н. Механизмы речи. – М.: Издательство Академии педагогических наук, 1958. – 370 с.
4. Измерение и оценка сформированности универсальных компетенций обучающихся при освоении образовательных программ бакалавриата, магистратуры, специалитета: коллективная монография / под. науч. ред. д.п.н. И.Ю. Тархановой – Ярославль.: РИО ЯГПУ, 2018. – 383 с. Режим доступа. URL: <https://didactica.yspu.org/wp-content/uploads/sites/17/2019/12/Izmerenie-i-ocenka-sformirovannosti.pdf> (дата обращения: 19.03.2021)
5. Кобзева Т.А. Речевая культура инженера: Метод. указания к семинарским занятиям по курсу «Русский язык и культура речи». – М. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 132 с.
6. Кузьмина И.Я., Капустина А.Н., Привитие речевого этикета на уроках информатики // Сборник конференций НИЦ Социосфера. 2019. N 48. С. 43-46.
7. Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов; Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.
8. Профессиональный стандарт «Администратор баз данных» (Утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 № 647н). Режим доступа. URL: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50429 (дата обращения: 19.03.2021)
9. Профессиональный стандарт «Программист» (Утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 679н). Режим доступа. URL: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56414 (дата обращения: 19.03.2021)
10. Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам» (Утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2014 № 896н). Режим доступа. URL: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50426 (дата обращения: 19.03.2021)
11. Формирование системы профессиональных стандартов. Опыт Российской Федерации. Режим доступа. URL: <https://profstandart.rosmintrud.ru>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Borodich A.M. Metodika razvitiya rechi detej. - M.: Prosveshhenie, 1981. - 256 s. Rezhim dostupa. URL: http://pedlib.ru/Books/5/0174/5_0174-102.shtml (data obrashheniya: 19.03.2021)

2. Golovin B.N. Osnovy kul'tury rechi: Ucheb. dlja vyzov po spec. «Rus. jaz. i lit.». – 2-e izd., ispr. – M.: Vyssh. shk., 1988. – 320 s.
3. Zhinkin N. Mehanizmy rechi. – M.: Izdatel'stvo Akademii pedagogicheskikh nauk, 1958. – 370 s.
4. Izmerenie i ocenka sformirovannosti universal'nyh kompetencij obuchajushhihsja pri osvoenii obrazovatel'nyh programm bakalavriata, magistratury, specialiteta: kollektivnaja monografija / pod. nauch. red. d.p.n. I.Ju. Tarhanovoj – Jaroslavl': RIO JaGPU, 2018. – 383 c. Rezhim dostupa. URL: <https://didactica.yspu.org/wp-content/uploads/sites/17/2019/12/Izmerenie-i-oczenka-sformirovannosti.pdf> (data obrashhenija: 19.03.2021)
5. Kobzeva T.A. Rechevaja kul'tura inzhenera: Metod. ukazanija k seminarским занятиям по курсу «Russkij jazyk i kul'tura rechi». – M. Izd-vo MGTU im. N.Je. Baumana, 2006. – 132 s.
6. Kuz'mina I.Ja., Kapustina A.N., Privitie rechevogo jetiketa na urokah informatiki // Sbornik konferencij NIC Sociosfera. 2019. N 48. C. 43-46.
7. Metodika prepodavanija russkogo jazyka v shkole: Uchebnik dlja stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij / M.T. Baranov, N.A. Ippolitova, T.A. Ladyzhenskaja, M.R. L'vov; Pod red. M.T. Baranova. – M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2001. – 368 s.
8. Professional'nyj standart «Administrator baz dannyh» (Utverzhdjon prikazom Ministerstva truda i social'noj zashhity Rossijskoj Federacii ot 17.09.2014 № 647n). Rezhim dostupa. URL: https://profstandart.rosmintrud.ru / obshchij -informacionnyy -blok / natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov /reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50429 (data obrashhenija: 19.03.2021)
9. Professional'nyj standart «Programmist» (Utverzhdjon prikazom Ministerstva truda i social'noj zashhity Rossijskoj Federacii ot 18.11.2013 № 679n). Rezhim dostupa. URL: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchij-informacionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov /index.php?ELEMENT_ID=56414 (data obrashhenija: 19.03.2021)
10. Professional'nyj standart «Specialist po informacionnym sistemam» (Utverzhdjon prikazom Ministerstva truda i social'noj zashhity Rossijskoj Federacii ot 18.11.2014 № 896n). Rezhim dostupa. URL: https://profstandart.rosmintrud.ru / obshchij-informacionnyy-blok / natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov / reestr-professionalnykh-standartov/ index.php?ELEMENT_ID=50426 (data obrashhenija: 19.03.2021)
11. Formirovanie sistemy professional'nyh standartov. Opyt Rossijskoj federacii Rezhim dostupa. URL: <https://profstandart.rosmintrud.ru>

Поступила в редакцию 18.03.2021.

Принята к публикации 21.03.2021.

Для цитирования:

Черепанова А.Л. Обогащение активного словаря студентов при обучении информатике // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. С. 88-92. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Cherepanova.pdf>